

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

OCHIQ CHIZIQLI QAVARIQ TO‘PLAMDA POLINOMIAL QAVARIQLIKNING YETARLI SHARTI

Ibrohimov Javohir Bahrom o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali assistenti

javohir_i@jbnuu.uz

Annotatsiya: Analizning amaliy masalalarida ko‘pchilik hollarda murakkab funksiyalarning xususiyatlarini o‘rganishda va ularning qiymatlarini hisoblashga to‘g‘ri keladi. Aksariyat hollarda bunday masalalar taqribiy (aproximatsion) qiymatlar bilan hal qilinadi. Bir o‘zgaruvchili va ko‘p o‘zgaruvchili kompleks analizda ko‘pchilik mutaxassislar oldida funksiyalarni nisbatan oddiyroq bo‘lgan boshqa bir funksiyalar ketma-ketligi bilan yaqinlashtirish masalalari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Ratsional funksiya, polinom, polinomial qavariqlik, approximatsiyasi, Runge teoremasi, chiziqli qavariq soha, chiziqli qavariq to‘plam, kompakt chiziqli qavariq to‘plam.

Approximatsiya (lot. *approximara* – yaqinlashtirish) – matematik miqdorlarni ulardan soddaroq miqdorlar orqali taqribiy ifodalash. Ko‘pincha, egri chiziqlarni sinq chiziqlar, irratsional sonlarni ratsional sonlar, murakkab funksiyalarni ko‘phadlar (polinomlar) yoki yaqinlashtiradigan turli sodda funksiyalar orqali istalgan darajadagi aniqlikda approximatsiyalanadi [1-4].

Polinomial qavariqlik muammosi, \mathbb{C}^n da Runge sohalarini o‘z ichiga oladi, ya‘ni \mathbb{C}^n dagi sohalarining kompakt qism to‘plamlaridagi ixtiyoriy golomorf funksiyalarning polinom bilan tekis yaqinlashtirishni o‘z ichiga oladi. Agar har bir $z^0 \in D$ nuqta uchun ∂D chegaradagi z^0 nuqta orqali o‘tuvchi D bilan kesishmaydigan kompleks analitik tekislik mavjud bo‘lsa $D \subset \mathbb{C}^n$ soha chiziqli qavariq deb ataladi. [5] Har qanday qavariq D soha chiziqli qavariq hisoblanadi, chunki har bir $z^0 \in \partial D$ orqali kerakli xossalar ega $(n-1)$ -o‘lchovli analitik tekislikni o‘z ichiga oluvchi haqiqiy $(2n-1)$ -o‘lchovli gipertekislik mavjud. K kompakt chiziqli qavariq bo‘ladi, agarda K ga uning tashqarisidan approximatsiyalanadigan chiziqli qavariq sohalar ketma-ketligi mavjud bo‘lsa. Aytaylik E to‘plam \mathbb{C}^n fazoga tegishli, koordinata boshini O ni o‘z ichiga olgan istalgan to‘plam $(0 \in E)$ bo‘lsin. Bu to‘plamning qo‘shmasi deb quyidagi

to‘plamga aytiladi[6-8]:

$$\tilde{E} = \{w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n : z_1 w_1 + \dots + z_n w_n \neq 1, \forall z \in E\}.$$

Agar har bir w^0 nuqta $(n-1)$ - o‘lchovli analitik tekislik $\{z : w^0 z = 1\}$ bilan bog‘langan bo‘lsa, u holda \tilde{E} qo‘shma to‘plamni E bilan kesishmaydigan analitik tekisliklar to‘plami sifatida talqin qilish mumkin. Xuddi shunday, sohalarning chiziqli qavariqligining ta‘rifiga o‘xshab, agar to‘plam chegarasi ∂E ning har bir z^0 nuqtasi uchun z^0 nuqtadan o‘tgan va E ni kesmaydigan $(n-1)$ - o‘lchovli analitik tekislik mavjud bo‘lsa, biz $E \subset \mathbb{C}^n$ ochiq to‘plamni chiziqli qavariq deb ataymiz.[9-10]

Endi biz chiziqli qavariq kompakt to‘plamdagi har qanday golomorf funksiya polinomlar tomonidan yaqinlashishi uchun yetarli shart beramiz.

Teorema. Agar \mathbb{C}^n fazoda $0 \in E$ chiziqli qavariq kompakt to‘plami va \tilde{E} qo‘shma to‘plami bog‘lamli bo‘lsa, u holda E da golomorf bo‘lgan ixtiyoriy $f(z)$ funksiyani E to‘plamda polinomlar bilan tekis yaqinlashtirilish mumkin.

Binobarin, E -polynomial qavariqdur. Ushbu teoremani isbotlash uchun avval quyidagi lemmadan foydalaniladi[11-12].

Aytaylik, K -kompakt \mathbb{C}^n fazoda nolni o‘z ichiga oluvchi bo‘lsin va

$$M = \{z \in \mathbb{C}^n : \prod_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n a_{\mu\nu} (z_\nu - \zeta_\nu) = 0\},$$

$$N = \{z \in \mathbb{C}^n : \prod_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n b_{\mu\nu} (z_\nu - \eta_\nu) = 0\},$$

Bu yerda $a_{\mu\nu}, b_{\mu\nu}$ - ixtiyoriy kompleks sonlar

Quyidagi tenglikni qaraylik

$$r(z) = \frac{g(z)}{[\prod_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n a_{\mu\nu} (z_\nu - \zeta_\nu)]^S},$$

Bu yerda $g(z)$ -polinom, $z = (z_1, \dots, z_n)$, S musbat butun son

Lemma. Agar qo‘shma \tilde{K} to‘plam bog‘lanishli va K to‘plam $M \cup N$ to‘plam bilan kesishmasa, u holda ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun quyidagi ratsional funksiyani qurish mumkin.

$$R(z) = \frac{P(z)}{[\prod_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n b_{\mu\nu} (z_\nu - \eta_\nu)]^{S'}},$$

Bu yerda $P(z)$ - shunday polinomki

$$K \text{ to‘plamda } |R(z) - r(z)| < \varepsilon$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>

2. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. BA'ZI BIR SONLI YIG'INDILARNI KETMA-KETLIKNING DISKRET HOSILASI YORDAMIDA HISOBLASH //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

3. Sharipova S., Sharipov X. ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

4. Xurramov Y., Polatov B., Ibrohimov J. Kophadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.

5. Polatov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Matematika darslarida muammoli oqitish texnologiyasidan foydalanish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 401-404.

6. Polatov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.

7. Bahrom o'g'li I. J., Sobirovich P. B. OCHIQ CHIZIQLI QAVARIQ TO 'PLAMDA POLINOMIAL QAVARIQLIK //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 96-104.

8. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritm va dasturiy ta 'minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.

9. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.

10. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta'rifi. – 2022.

11. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1

12. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>